

UDK: 519.652, 519.644

KVADRATUR FORMULALAR VA ULARNING TADBIQLARI

Do‘stova Salima Halimovna

Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti

Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti

“Matematika va tabiiy fanlar” kafedrasida assistenti sdustova1984@gmail.com.

Shodiyeva Mohiniso O‘ktam qizi

“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti

1 – kurs talabasi.

Annotatsiya: *Ma‘lumki, ba‘zi bir obyektlarni matematik modellashtirishda jism sirti va hajmini, jism og‘irlik markazi va inersiya momentini, biror kuch ta‘sirida bajarilgan ish miqdorini aniqlashga to‘g‘ri keladi. Bu kattaliklarni aniqlash, masalaning berilishiga bog‘liq ravishda berilgan analitik funksiyani biror oraliqda aniq integrallashga keltiriladi.*

КВАДРАТИЧНЫЕ ФОРМУЛЫ И ИХ ПРИЛОЖЕНИЯ

Аннотация: *Известно, что при*

математическом моделировании некоторых объектов необходимо определять поверхность и объем тела, центр тяжести и момент инерции тела, а также величину работы, совершаемой под действием силы. Определение этих величин сводится к точному интегрированию заданной аналитической функции в некотором интервале в зависимости от задачи.

Ключевые слова: *интерполяция, квадратура, интеграл, формула Гаусса.*

INTERPOLATION QUADRATURE FORMULAS

Abstract: *It is known that in the mathematical modeling of some objects, it is necessary to determine the surface and volume of the body, the center of gravity and the moment of inertia of the body, and the amount of work done under the influence of a force. Determination of these quantities is brought to the exact integration of the given analytical function in some interval, depending on the issue.*

Key words: *interpolation, quadrature, integral, Gauss formula.*

1.1. Interpolyatsion kvadratur formulalar.

Ma‘lumki, ba‘zi bir obyektlarni matematik modellashtirishda jism sirti va hajmini, jism og‘irlik markazi va inersiya momentini, biror kuch ta‘sirida bajarilgan ish miqdorini aniqlashga to‘g‘ri keladi. Bu kattaliklarni aniqlash, masalaning berilishiga bog‘liq ravishda berilgan analitik funksiyani biror oraliqda aniq integrallashga keltiriladi. Shu bilan birga qaralayotgan masalaning xususiyatiga bog‘liq ravishda integrallanuvchi funksiya shunday ko‘rinishni oladiki, natijada uni aniq integrallash imkoni har doim ham mumkin bo‘lavermaydi.

Amaliy va nazariy masalarning ko‘pchiligi biror $[a,b]$ oraliqda uzluksiz bo‘lgan $f(x)$ funksiyadan olingan $\int_a^b f(x)dx$ aniq integralni hisoblashga keltiriladi. Ammo integral hisobining asosiy formulasi

$$\int_a^b f(x)dx = F(b)-F(a),$$

(bu yerda $F(x)$ funksiya $f(x)$ funksiyaning boshlang‘ich funksiyasi) amaliyotda ko‘pincha ishlatilmaydi. Chunki ko‘p hollarda $F(x)$ ni elementar funksiyalarning chekli kombinatsiyasi orqali ifodalab bo‘lmaydi. Bundan tashqari amaliyotda $f(x)$ jadval ko‘rinishda berilgan bo‘lishi ham mumkin, bunday holda boshlang‘ich funksiya tushunchasining o‘zi ma‘noga ega bo‘lmay qoladi. Shuning uchun ham aniq integrallarni taqribiy hisoblash metodlari katta amaliy ahamiyatga ega. Bu hollarda integrallarni taqribiy integrallash usullaridan foydalanishga to‘g‘ri keladi. Aniq integrallarni taqribiy hisoblashning bir nechta usullari mavjud bo‘lib, ulardan ayrimlarining algoritmlari bilan tanishib chiqaylik.[2]

Biz $f(x)$ funksiyalarning yetarlicha keng sinfi uchun $\int_a^b f(x)dx$ aniq integrallarning taqribiy qiymatini integral ostidagi $f(x)$ funksiyaning $[a,b]$ oraliqning chekli songa olingan nuqtalaridagi qiymatlarining chiziqli kombinatsiyasiga keltiriladigan metodlarni ko‘rib chiqamiz.

$$\int_a^b f(x)dx = \sum_{k=1}^n A_k^{(n)} f(x_k^{(n)}). \quad (1.1)$$

Bu yerda $x_k^{(n)} (k=1,2,\dots,n)$ kvadratur formulaning tugunlari $A_k^{(n)}$ kvadratur formulaning koeffitsientlari va $\sum_{k=1}^n A_k^{(n)} f(x_k^{(n)})$ kvadratur yig‘indi deyiladi. Kvadratur formulaning tugunlari $x_k^{(n)}$ va koeffitsientlari $A_k^{(n)}$ funksiyaning tanlanishiga bog‘liq bo‘lmasligi talab qilinadi.[2]

Ushbu

$$R_n(f) = \int_a^b f(x)dx - \sum_{k=1}^n A_k^{(n)} f(x_k^{(n)}),$$

ifoda esa kvadratur formulaning qoldiq hadi yoki xatosi deyiladi. Odatda (1.1) formulaga nisbatan umumiyroq kvadratur formula qaraladi. Quyida $[a,b]$ oraliqni chekli deb faraz qilib, biz kvadratur formula tuzishning ayrim yo‘nalishlarini qisqacha ko‘rib chiqamiz.[3]

1. Ko‘pincha kvadratur formula tuzish uchun $f(x)$ funksiya $[a,b]$ oraliqda n ta $x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_n^{(n)}$ nuqtalar yordamida interpolatsiyalanadi:

$$f(x) = \sum_{k=1}^n \prod_{j=1, j \neq k}^n \frac{x - x_j^{(n)}}{x_k^{(n)} - x_j^{(n)}} f(x_k^{(n)}) + r_n(f, x).$$

Endi buni $\rho(x)$ ga ko‘paytirib integrallasak,

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k^{(n)} f(x_k^{(n)}) + \int_a^b \rho(x) r_n(f, x) dx$$

Kelib chiqadi, bu yerda

$$A_k^{(n)} = \int_a^b \rho(x) \prod_{j=1, j \neq k}^n \frac{x - x_j^{(n)}}{x_k^{(n)} - x_j^{(n)}} dx$$

Shu usulda tuzilgan kvadratur formulalar *interpolyatsion formulalar* deyiladi.

2. Veyeshtras teoremasiga asosan, chekli oraliqda uzluksiz funksiyalarni algebraik ko‘phadlar bilan yetarlicha yuqori aniqlikda yaqinlashtirish mumkin. Shu bilan birga ko‘phad darajasi qancha yuqori bo‘lsa, aniqlik ham shuncha yuqori bo‘ladi. Shuning uchun ham (1.1) formulada $A_k^{(n)}$ va $x_k^{(n)}$ parametrlarni shunday tanlashga harakat qilinadiki, bu tenglik yetarlicha yuqori darajali algebraik ko‘phadlar uchun aniq bo‘lsin. Shu usul bilan tuzilgan (1.1) formula $[a, b]$ oraliqda uzluksiz bo‘lgan ko‘p funksiyalarni integrallashda aniqlik jihatidan yaxshi natija beradi. Odatda, (1.1) formula barcha darajali ko‘phadlar uchun aniq bo‘lib, $f(x) = x^{m+1}$ uchun aniq bo‘lmasa, u holda uning *algebraik aniqlik darajasi* m ga teng deyiladi.

Faraz qilaylik, $f(x)$ funksiya davriy funksiya bo‘lib, uning davri 2π ga teng bo‘lsin va $\int_0^{2\pi} f(x) dx$ integralni hisoblash talab qilinsin. U holda (1.1) formulaga $A_k^{(n)}$ va $x_k^{(n)}$ parametrlarni shunday tanlashga harakat qilinadiki, u imkon boricha yuqori tartibli trigonometrik ko‘phadlarni aniq integrallasin. Aniqlik darajasi (tartibi) eng yuqori bo‘lgan kvadratur formulalar katta ahamiyatga ega. Bunday formulalar *Gauss tipidagi kvadratur formulalar* deyiladi.

Eng sodda kvadratur formulalarni oddiy mulohazalar asosida qurish mumkin.

Aytaylik, $\int_a^b f(x) dx$ integralni hisoblash talab qilinsin. Agar qaralayotgan oraliqda $f(x) = \text{const}$ bo‘lsa u vaqtda

$$\int_a^b f(x)dx \approx (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right),$$

deb olishimiz mumkin. Bu formula to‘g‘ri turtburchaklar formulasi deyiladi.

Faraz qilaylik, $f(x)$ funksiya chiziqli funksiyaga yaqin bo‘lsin. u holda tabiiy ravishda integralning balandligi $b-a$ va asoslari $f(a)$ va $f(b)$ ga teng bo‘lgan trapestiya yuzi bilan almashtirish mumkin. U holda

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{2}(f(a) + f(b)), \quad (1.2)$$

deb olishimiz mumkin. Bu formula trapetsiya formulasi deyiladi.[3]

Nihoyat $f(x)$ funksiya $[a, b]$ oraliqda kvadratik formulaga yaqin bo‘lsin, u

holda $\int_a^b f(x)dx$ ni taqribiy ravishda Ox o‘qi va $x=a$, $x=b$ to‘g‘ri chiziqlar hamda $y=f(x)$ funksiya grafigining absstissalari $x=a$, $x=\frac{a+b}{2}$, $x=b$ bo‘lgan nuqtalardan o‘tuvchi ikkinchi tartibli parabola orqali chegaralagan yuza bilan almashtirish mumkin. U holda quyidagiga ega bo‘lamiz:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{b-a}{6} \left\{ f(a) + f\left(\frac{b+a}{2}\right) + f(b) \right\}. \quad (1.3)$$

Bu formulani ingliz matematigi **Simpson** 1743 yilda taklif etgan edi. Bu formulani hosil qilinish uslubidan ko‘rinib turibdiki, u barcha ikkinchi darajali

$$\ell_2(x) = a_a + a_1x + a_2x^2.$$

Ko‘phadlar uchun aniq formuladir. Shunday qilib, biz uchta eng sodda kvadratur formulaga ega bo‘ldik.

(1.1) formulani chizishda u o‘zgarmas son $f(x) = c$ ni aniq integrallashni talab qilgan edik. Lekin u $f(x) = a_0 + a_1x$ chiziqli funksiyasi ham aniq

integrallaydi, chunki $(b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ balandligi va o‘rta chizig‘i $f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ bo‘lgan ixtiyoriy trapestiya yuziga teng.

Shunga o‘xshash Simpson formulasi ham biz kutgandan ko‘ra ham yaxshiroq formuladir. U uchinchi darajali

$$P_3(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 = P_2(x) + a_3x^3,$$

u vaqtda

$$\int_a^b P_3(x)dx = \int_a^b P_2(x)dx + a_3 \int_a^b x^3 dx = \int_a^b P_2(x)dx + \frac{a_3}{4}(b^4 - a^4),$$

(1.4)

lekin bizga ma’lumki,

$$\int_a^b P_2(x)dx = \frac{b-a}{2} [P_2(a) + 4P_2\left(\frac{a+b}{2}\right) + P_2(b)],$$

(1.5)

ikkinchi tomondan

$$\frac{a_3}{4}(b^4 - a^4) = \frac{b-a}{2} \{a_3a^3 + 4a_3\left(\frac{a+b}{2}\right)^3 + a_3b^3\},$$

(1.6)

ayniyat o‘rinlidir. Endi (1.5)-(1.6) ni (1.4) ga qo‘shib,

$$\int_a^b P_3(x)dx = \frac{b-a}{2} \{P_3(a) + 4P_3\left(\frac{a+b}{2}\right) + P_3(b)\}$$

ni hosil qilamiz

Teorema 1.1.2 Quyidagi

$$\int_a^b \rho(x)f(x) dx \approx \sum_{k=1}^n A_k f(x_k),$$

(1.21)

kvadratur formulaning interpolatsion bo‘lishi uchun uning barcha $(n-1)$ - darajali algebraik ko‘phadlarni aniq integrallashi zarur va kifoyadir.

Isbot. Zarurligi. Agar $f(x)$ $(n-1)$ - darajali ko'phad bo'lsa, u holda (1.18) tenglikda $r_n(f, x) \equiv 0$ bo'lib,

$$f(x) = \sum_{k=1}^n \prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} f(x_k),$$

tenglik urinli bo'ladi va (1.21) hamda interpolatsion bo'lganidan (1.20) ga ko'ra:

$$\int_a^b \rho(x) f(x) dx = \sum_{k=1}^n f(x_k) \int_a^b \rho(x) \prod_{i=1, i \neq k}^n \frac{x - x_i}{x_k - x_i} dx = \sum_{k=1}^n A_k f(x_k),$$

demak, (1.21) formula $(n-1)$ - darajali $f(x)$ ko'phadni aniq integrallaydi.

Yetarliligi. (1.21) formula $(n-1)$ - darajali ixtiyoriy ko'phad uchun aniq formuladir. Xususiyl holda, u $(n-1)$ - darajali ushbu

$$\omega_m(x) = \prod_{i=1, i \neq m}^n \frac{x - x_i}{x_m - x_i} \quad (m = 1, 2, \dots, n),$$

ko'phad uchun ham aniq bo'ladi.

Agar $\omega_m(x_k) = 0$ ($k \neq m$) va $\omega_m(x_m) = 1$ ekanligini hisobga olsak,

$$\int_a^b \rho(x) \prod_{i=1, i \neq m}^n \frac{x - x_i}{x_m - x_i} dx = \int_a^b \rho(x) \omega_m(x) dx = \sum_{k=1}^n A_k \omega_m(x_k) = A_m,$$

kelib chiqadi. Demak, (1.21) ham interpolatsiondir, shu bilan teorema isbot bo'ldi.

ЛИТЕРАТУРА

1. Азамов А.А., Нарманов А. Я. О предельных множествах орбит систем векторных полей. Дифференциальные уравнения. 2004. Т. 40, №2, С. 257-260
2. Киллинг В. Уебер дие Грундлаген дер Геометрие // Ж. Реине Ангев. Матх. 1892. Б д 109. С. 121-186.
3. Катанаев М.О. Геометрические методы в математической физике, Математический институт имени и. А. Стеклова РАН, май 2010, 553 с.
4. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
5. SHODIEV, N. USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *ЭКОНОМИКА*, 167-169.